

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120089>

BINOM KOEFFITSIYENTLARINING ALGEBRAIK MASALALARGA TADBIQLARI

Murtozayeva A.B., Xayrullayev D.B., Sodatova D.T.

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti

Annotatsiya

Mazkur maqolada binom koeffitsiyentlari $\binom{n}{k}$ ning nazariy asoslari va ularning turli matematik masalalardagi tadbiqlari yoritilgan. Xususan, binom koeffitsiyentlarining Nyuton binomi orqali algebraik ifodalarni yoyishdagi roli, kombinatorik masalalarda tanlashlar sonini aniqlashdagi ahamiyati hamda ehtimollar nazariyasida, ayniqsa Bernulli sxemasida qo‘llanilishi ko‘rib chiqilgan. Ushbu ish binom koeffitsiyentlarining matematik tafakkurni rivojlantirishdagi o‘rni va ularning turli sohalardagi qo‘llanish imkoniyatlarini ko‘rsatishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Nyuton Binomi, binom koeffitsiyentlari, o‘rinlashtirish, o‘rin almashtirish, guruhlash.

Kombinatorika matematikaning muhim bo‘limlaridan biri bo‘lib, u chekli to‘plam elementlarini tanlash, joylashtirish va guruhlash usullarini o‘rganadi. Ushbu yo‘nalish nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki amaliy masalalarni yechishda ham keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, kombinatorika elementlari algebra, ehtimollar nazariyasi va diskret matematika bilan uzviy bog‘liqdir.

Kombinatorikaning asosiy tushunchalaridan biri — binom koeffitsiyentlari hisoblanadi. Ular n ta elementdan k tasini tanlash usullari sonini ifodalaydi va quyidagicha aniqlanadi:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Bu formula orqali kombinatsiyalar soni aniqlanadi. Binom koeffitsiyentlari ko‘plab muhim xossalarga ega bo‘lib, ular orasida simmetriklik xossasi muhim o‘rin tutadi:

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

Shuningdek, ular rekurrent munosabatni ham qanoatlantiradi:

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$$

Bu xossa mashhur Paskal uchburchagi orqali ko‘rgazmali tarzda ifodalanadi.

Nyuton binomi va uning mazmuni

Binom koeffitsiyentlari Nyuton binomi orqali keng qo'llaniladi:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

Ushbu formula algebraik ifodalarni darajaga ko'tarishda ularni qulay tarzda yoyish imkonini beradi. Har bir had binom koeffitsiyenti bilan ko'paytirilgan bo'lib, u kombinatorik ma'noga ega — ya'ni berilgan had nechta usul bilan hosil bo'lishini bildiradi. Nyuton binomi yordamida binom koeffitsiyentlari qatnashgan yig'indilarni hisoblash mumkin. Masalan, $(1+x)^n$ yoyilmasida x ga turli qiymatlar berish orqali muhim natijalar olinadi.

$$(1 + x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n$$

Agar $x = 1$ bo'lsa:

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$$

Agar $x = -1$ bo'lsa:

$$C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \dots = 0$$

Shuningdek, juft va toq hadlarni ajratish orqali quyidagi natijalar olinadi:

$$C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = 2^{n-1}$$

$$C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots = 2^{n-1}$$

Shunday qilib, Nyuton binomi binom koeffitsiyentlari bilan bog'liq yig'indilarni sodda va qulay usulda hisoblash imkonini beradi. Xususan, ma'lum qiymatlar qo'yish orqali turli ko'rinishdagi yig'indilarni hisoblash mumkin.

Binom koeffitsiyentlarining tahliliy ahamiyati

Binom koeffitsiyentlari faqat kombinatorik masalalarda emas, balki algebraik ifodalarni tahlil qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Ular yordamida:

- yig'indilarni qisqartirish
- juft va toq hadlarni ajratish
- algebraik ifodalarni transformatsiya qilish
- ko'phadlarni soddalashtirish

mumkin bo'ladi.

Masalan, Nyuton binomi asosida juft va toq hadlarni ajratish orqali murakkab ko'rinishdagi yig'indilarni oddiy ifodalarga keltirish mumkin. Bu esa hisoblashlarni sezilarli darajada yengillashtiradi.

Shunday qilib, kombinatorika elementlari va binom koeffitsiyentlari matematik tahlilda muhim o'rin tutadi. Nyuton binomi esa ushbu koeffitsiyentlarning asosiy qo'llanilish vositasi bo'lib, u algebraik va kombinatorik masalalarni samarali yechish imkonini beradi. Quyuda ba'zi misollarning amaliy tahlilini ko'rib chiqamiz

Nyuton binomi va binom koeffitsiyentlaridan foydalanib quyidagi yig'indini hisoblang:

1. $1 - 3C_n^2 + 9C_n^4 - 27C_n^6 + \dots$
2. $C_n^1 - 3C_n^3 + 9C_n^5 - 27C_n^7 + \dots$
3. $\sqrt{3^n} - \sqrt{3^{n-2}} C_n^2 + \sqrt{3^{n-4}} C_n^4 - \sqrt{3^{n-6}} C_n^6 + \dots$
4. $C_n^1 - \frac{1}{3} C_n^3 + \frac{1}{9} C_n^5 - \frac{1}{27} C_n^7 + \dots$

Mazkur masalalarni yechishda asosiy vosita sifatida Nyuton binomi va binom koeffitsiyentlarining xossalaridan foydalaniladi. Nyuton binomi algebraik ifodalarni darajaga ko'tarishda muhim rol o'ynaydi va quyidagicha ifodalanadi:

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$$

Bu formulada har bir had $C_n^k x^k$ ko'rinishda bo'lib, u kombinatorik ma'noga ega, ya'ni n ta elementdan k tasini tanlash usullari sonini bildiradi.

Shuningdek, ushbu formuladan foydalanib juft va toq hadlarni ajratish mumkin.

Agar x va $-x$ qiymatlari qo'yilsa:

- juft hadlar uchun:

$$\sum C_n^{2k} x^{2k} = \frac{(1 + x)^n + (1 - x)^n}{2}$$

- toq hadlar uchun:

$$\sum C_n^{2k+1} x^{2k+1} = \frac{(1 + x)^n - (1 - x)^n}{2}$$

Mazkur formulalar yordamida murakkab ko'rinishdagi yig'indilarni sodda ko'rinishga keltirish mumkin.

1-misol.

Berilgan ifoda:

$$1 - 3C_n^2 + 9C_n^4 - 27C_n^6 + \dots$$

Ushbu ifodani tahlil qiladigan bo'lsak, unda faqat juft indeksli binom koeffitsiyentlar mavjud: $C_n^0, C_n^2, C_n^4, C_n^6$ va hokazo. Bundan tashqari, hadlar oldidagi sonlar $1, -3, 9, -27, \dots$ geometrik progressiyani tashkil etadi. Bu ketma-ketlik $(-3)^k$ ko'rinishda ifodalanadi.

Shu sababli berilgan yig'indini umumiy ko'rinishda quyidagicha yozish mumkin:

$$\sum C_n^{2k} (-3)^k$$

Endi bu ifodani Nyuton binomi bilan bog'lash kerak. Nyuton formulasi bo'yicha:

$$\sum C_n^{2k} x^{2k}$$

ko'rinishdagi yig'indini ajratish uchun juft hadlar formulasi qo'llaniladi. Bizda $x^{2k} = (-3)^k$ bo'lishi kerak. Bu tenglikdan $x^2 = -3$ kelib chiqadi.

Demak, $x = \sqrt{-3}$. Shu qiymatni formulaga qo'ysak, quyidagi natijaga kelamiz:

$$\frac{(1 + \sqrt{-3})^n + (1 - \sqrt{-3})^n}{2}$$

Natijada berilgan murakkab yig'indi sodda ko'rinishga keltirildi.

2-misol.

Berilgan ifoda:

$$C_n^1 - 3C_n^3 + 9C_n^5 - 27C_n^7 + \dots$$

Bu yerda faqat toq indeksli hadlar mavjud. Hadlar oldidagi sonlar esa yana $(-3)^k$ ko'rinishdagi geometrik progressiyani tashkil etadi.

Ifodani umumiy ko'rinishda yozamiz:

$$\sum C_n^{2k+1} (-3)^k$$

Nyuton binomida toq hadlarni ajratish uchun maxsus formula mavjud:

$$\sum C_n^{2k+1} x^{2k+1} = \frac{(1+x)^n - (1-x)^n}{2}$$

Bu yerda ham yuqoridagi kabi $x^2 = -3$ deb olinadi. Shunda $x = \sqrt{-3}$ bo'ladi.

Formulaga qo'ysak:

$$\frac{(1 + \sqrt{-3})^n - (1 - \sqrt{-3})^n}{2}$$

Shunday qilib, faqat toq hadlardan iborat yig'indi ham Nyuton binomi yordamida aniq ifodaga keltirildi.

3-misol.

Berilgan ifoda:

$$\sqrt{3^n} - \sqrt{3^{n-2}} C_n^2 + \sqrt{3^{n-4}} C_n^4 - \dots$$

Avvalo, barcha hadlardan umumiy ko'paytuvchi sifatida $3^{n/2}$ ni ajratib olamiz:

$$3^{n/2} \left(1 - C_n^2 \frac{1}{3} + C_n^4 \frac{1}{3^2} - \dots \right)$$

Ichkaridagi yig'indi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\sum C_n^{2k} (-1)^k \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

Bu ifoda ham Nyuton binomidagi juft hadlar yig'indisiga mos keladi. Bu yerda:

$$x^2 = -\frac{1}{3}$$

Demak:

$$x = \frac{i}{\sqrt{3}}$$

Endi formulaga qo'ysak:

$$3^{n/2} \cdot \frac{\left(1 + \frac{i}{\sqrt{3}}\right)^n + \left(1 - \frac{i}{\sqrt{3}}\right)^n}{2}$$

Bu orqali berilgan ifoda aniq yopiq ko‘rinishga keltirildi.

4-misol.

Berilgan ifoda:

$$C_n^1 - \frac{1}{3}C_n^3 + \frac{1}{9}C_n^5 - \dots$$

Bu yerda ham faqat toq hadlar qatnashgan. Hadlar oldidagi sonlar $\left(\frac{1}{3}\right)^k$ ko‘rinishidagi geometrik progressiyani tashkil etadi.

Ifoda quyidagicha yoziladi:

$$\sum C_n^{2k+1} \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

Nyuton binomidagi toq hadlar formulasi qo‘llaniladi. Bu yerda:

$$x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Formulaga qo‘ysak:

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n}{2}$$

Xulosa

Mazkur ishda binom koeffitsiyentlari tushunchasi har tomonlama tahlil qilinib, ularning nazariy asoslari va turli matematik yo‘nalishlardagi qo‘llanilish imkoniyatlari yoritildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, binom koeffitsiyentlari kombinatorikaning fundamental elementi sifatida nafaqat tanlashlar sonini aniqlashda, balki algebraik, ehtimollik va analitik masalalarda ham muhim vosita hisoblanadi. Xususan, Nyuton binomi orqali ko‘p hadlarni yoyish jarayonida binom koeffitsiyentlarining paydo bo‘lishi ularning algebraik strukturalar bilan uzviy bog‘liqligini namoyon etadi. Shu bilan birga, ushbu koeffitsiyentlar yordamida hosil qilinadigan identik tengliklar (masalan, yig‘indilar, simmetriya xossalari va rekursiv formulalar) matematik isbotlash metodologiyasini boyitadi hamda ko‘plab nazariy natijalarni ixcham va samarali ifodalash imkonini beradi. Ehtimollar nazariyasida binom koeffitsiyentlarining o‘rni alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular Bernulli sxemasida ehtimollarni aniqlashda asosiy komponent sifatida ishtirok etadi. Bu esa tasodifiy jarayonlarni modellashtirish va statistik xulosalar chiqarishda ularning amaliy ahamiyatini oshiradi. Bundan tashqari, umumlashtirilgan binom formulasi orqali haqiqiy va hatto kompleks darajali funksiyalarni qatorlarga yoyish imkoniyati mavjud bo‘lib, bu esa matematik analiz sohasida muhim nazariy natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yunusova D.I., Yunusov A.S. Algebra va sonlar nazariyasi “Ilm ziyo” Toshkent 2009
2. Xojiyev J., Faynleyb A.S. Algebra va sonlar nazariyasi kursi, Toshkent 2001
3. Dixon M.R., Kurdachenko L.A., Subbotin I.Ya., Algebra and Number theory. 2010
4. Everest G., Ward T. An Introduction to Number Theory. 2006.
5. James J.T. Elementary number thory in nine chapters. 1999.
6. Kuttler K. Elementary linear algebra. 2012. – 433 p